

KOMIL INSON TARBIYASIDA KITOBXONLIK MADANIYATI

¹Yavkacheva Zulxumor Abdurasilovna,²Andakulova Nigora Nabijon qizi

¹katta o'qituvchi, Toshkent Davlat Transport Universiteti, ²talaba, Toshkent Davlat Transport Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15081254>

Annotatsiya. Maqolada oilaning o'rni, oilaning jamiyatdagi ahamiyati, Sharq mutafakkirlarining oila to'g'risida fikrlari, erkak va ayol kishining oiladagi vazifalari to'g'risida fikr yuritilgan. Inson zaif holda dunyoga keladi. Bu holda insonga kuch, yordam, ong, aql – zakovat kerak bo'ladi. Buni esa yillar davomida tarbiya orqali olinadi. Shu bilan birga, komil inson tarbiyasida shaxs ma'naviyati shakllanishi muhim ahamiyati kasb etadi. Inson to'g'ilib, komil inson bo'lib voyaga yetishida ilm- fan, falsafa, axloq, huquq, adabiyot va san'at, xalq ta'limi, urf – odatlar, an'analar va boshqa ko'plab tarixiy, amaliy va zamonaviy qadriyatlarning boshlang'ich fikrlari onalar tomonidan farzandlarida shakllantiriladi. Buning uchun onalar oilada haftada bir marta farzandlariga badiiy adabiyotlardan o'qib, uni mazmunini tushuntirib bersalar, shu bilan birga "Kitobxonlik soati" deb atalgan farzandlar davrasini tashkil etishlari to'g'risida fikrlar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: inson, jamiyat, oila, kuch, aql-zakovat, erkak, ayol, tarbiya, baxt, mehr, ziddiyat, muhabbat.

Аннотация. В статье рассматривается роль семьи, значение семьи в обществе, взгляды восточных мыслителей на семью, а также роли мужчин и женщин в семье.

Человек рождается слабым. В этом случае человеку нужны сила, помощь, ум и интеллект. Это достигается годами воспитания. При этом формирование личной духовности играет важную роль в воспитании полноценной личности. Когда человек рождается и вырастает полноценной личностью, первоначальные представления о науке, философии, морали, праве, литературе и искусстве, народном воспитании, обычаях, традициях и многих других исторических, практических и современных ценностях формируются матерями у их детей. Для этого предлагается матерям раз в неделю организовывать в семье кружок детей под названием «Час чтения книг».

Ключевые слова: человек, общество, семья, власть, интеллект, мужчина, женщина, воспитание, счастье, доброта, противоречие, любовь.

Abstract. The article examines the role of the family, the importance of the family in society, the views of Eastern thinkers on the family, as well as the roles of men and women in the family.

A person is born weak. In this case, a person needs strength, help, intelligence and intellect. This is achieved through years of upbringing. At the same time, the formation of personal spirituality plays an important role in the upbringing of a full-fledged personality. When a person is born and grows up as a full-fledged personality, the initial ideas about science, philosophy, morality, law, literature and art, folk education, customs, traditions and many other historical, practical and modern values are formed by mothers in their children. For this purpose, mothers are invited to organize a children's circle in the family once a week called "Book Reading Hour".

Keywords: person, society, family, power, intelligence, man, woman, upbringing, happiness, kindness, contradiction, love.

KIRISH

Oila – odam o'zida olijanoblikni shakllantiradigan eng birinchi muhitdir. Oilada baxtimiz mukammal bo'lishi uchun atrofimizdagi odamlarning xayrixohligi va yordamiga muhtoj bo'lamiz. Bu zaruriy aloqani davom ettirishda insonlar ma'naviy burch va ma'naviy vazifa ekanligini his qila olsalar, oilaviy ajrimlar kamayishiga bir imkon yaratiladi.

Dunyoda hamma narsa juft-juft yaratilgan: oy va quyosh, kecha va kunduz, yer va osmon, erkak va ayol, musbat va manfiy va hokazo. Mavjudotlar hayotda mana shu juftlik bilangina barqaror bo'ladilar. Ushbu juftlikni inson misolida oladigan bo'lsak, er kishi turmushda faqat o'z jinsining jufti bo'lgan ayoli bilan taskin va rohat topishi mumkin. Yolg'iz holda o'z saodatini his qila olmaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ajdodlarimiz Yusuf Xos Hojibning “ Qutadg'u bilik”, Kaykovusning “ Qobusnoma”, Alisher Navoiyning “ Mahbubul qulub ” kabi qimmatli asarlari asosida o'z ma'naviy – axloqiy hayotlarini qurishgan, shu asarlarga asoslanib farzand tarbiyalashgan. Hazrat Ali r.a. ”Ilm moldan yaxshidir, u seni himoya qiladi, molni esa sen qo'riqlashga majbursan, ilm hokim, mol mahkumdur, ehson – nafaqa qilish bilan mol kamaysa, ilmni tarqatganing sayin ko'payib boradi, ” deganlar.

Yoshlarning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini shakllantirishda, har jihatdan barkamol etib tarbiyalashda buyuk mutafakkir ajdodlarimiz merosi katta ahamiyat kasb etadi. Ajdodlarimiz merosida xotin – qizlarning farzand tarbiyasidagi o'rni beqiyosdir, ya'ni hozirgi kunda o'sib-ulg'ayib kelayotgan yoshlar ma'naviyatini axloqiy qadriyatlar bilan boyitib, vatan uchun xizmat qilishda komil inson qilib tarbiyalashda ayollarimiz muhim ahamiyatga ega. Zero, hayotning asl mazmun-mohiyatini anglab yetishga o'z umri va salohiyatini bag'ishlagan allomalarimizning asarlarida sog'lom avlod tarbiyasi bilan bog'liq masalalarga alohida o'rin berilgan. Sharq mutafakkirlarining Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Maxmud Qoshg'ariy, Kaykovuslarning g'oyaviy jihatdan birlashtirgan asos shu bo'lganki ular shaxs tarbiyasi va kamolotida oilaning, oilaviy tarbiyaning rolini yuqori qo'yishgan, ayniqsa, shaxsning aqliy va ahloqiy kamolotida oilaning o'rni, ota-ona va yaqin kishilarning yo'naltiruvchi va tarbiyalovchi vazifalariga alohida e'tibor berganlar. Zardushtiylikning qadimiy kitobi “Avesto”da oila muqaddas dargoh ekanligi, oila barqarorligida er va xotinning teng mas'ulligi, farzand tarbiyasi to'g'risidagi fikrlar bayon etilgan. Oilaviy munosabatlar va bu sohaga oid qarashlar tizimida Sharq mutaffakkirlaridan biri Abu Ali Ibn Sino barcha hodisalarning ilmiy mohiyatini ochib borishga harakat qilgan. Ibn Sinoni pedagogik va psixologik qarashlari ijtimoiy asosda qurilgan bo'lib, u bola tarbiyasida umuminsoniy tamoyilning qo'llanilishini yoqlab chiqqan va tarbiyachi ota-onalarga bolani tana jazosidan ko'ra, shaxsiy ibrat orqali tarbiyalash ma'qulligini uqtirgan. Mutaffakkirning qalamiga mansub bo'lgan “Donishnoma”, “Risolayi ishq”, “Tib qonunlari”, “Uy xo'jaligi” kabi qator asarlari O'rta Osiyo xalqlari axloq-odobi, psixologiyasi va tabobat olamida alohida o'rin tutgan yirik ilmiy tadqiqotlar hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Har bir millatning o'ziga xos xarakteri, har bir millat oilasining o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi. Oilalarning mustahkamligi jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, milliy xavfsizligi, uning ravnaqi, taraqqiyotini belgilovchi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov o'zbek xalqi to'g'risida quyidagi fikrlarni iftixor hislariga to'lib – toshib o'z maqolalarida yozib qoldirgan: “ Biz Turkiston tog'lari va keng cho'llarida birga yashaymiz,

bolalikdan qadim tarix va madaniyatga ega o'zbek xalqiga hurmat ruhida tarbiyalanganmiz. O'zbek o'zining go'zal milliy xususiyatlari bilan hech qanday shak – shubhasiz barcha tan olgan hurmatga loyiq”. Shu bilan birga bolalar va o'smirlarning jismonan sog'lom, baquvvat, ruhan va ma'nan yetuk inson bo'lib o'lg'ayishlari uchun “ Oila yili”, “ Ayollar yili” “ Onalar va bolalar yili”, “ Yoshlar yili ”, “ Barkamol avlod yili ” “ Mustahkam oila yili”deb e'lon qilindi va ularga taalluqli ishlab chiqilgan Davlat dasturlari doirasida katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalar mustahkamligining o'rni beqiyosdir. Chunki tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog'lomligiga bog'liq bo'lganidek, butun organizm o'z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishda har bir hujayraning munosib o'rni bo'lganidek, oila xam davlat, jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi xujayradir. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning xukm surishi, mana shu muhitda dunyoga kelib, shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi, hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir.

Farzandlarimizning ilmiy va ijodiy faoliyatini rivojlantirishda, ilm fan va adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini oshirish maqsadida onalarimizda kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishimiz lozim. Bu kitobxonlik madaniyatini qiz bolalik davrlarida shakllantirishga e'tibor qaratishimiz lozim. Kitob inson qalbini yoritadi va hu zaminda mustahkam turishiga yordamlashadi. U insonga tabiatning sir va qonuniyatlarini ochib beradi. Kitob insonni mehnatga o'rgatadi. Kitoblar insonlarda orzu – istak tug'diradi, uni hayotga chorlaydi, kishini fikrlashga majbur etadi, muhokamalarda mustaqil bo'lish qobiliyatini tarbiyalaydi. Chunki qiz bolaning ta'lim olishi, kitob bilan mutolaasi yurt kelajagi poydevori sanaladi.

Eng dolzarb masalaga etiborimizni qaratamiz. Bu qizlarning mustaqil kasb tanlay olmasligidir yoki boshqalar tomonidan kasbga yo'naltirilishidir. Bu muhit va tarbiyaga bog'liq holat, agarda u kasb tanlash jarayoniga qadar o'z xislatlarini kashf eta olgan va qiziqishlrsini tushunib yetgan bo'lsa, bu borada umuman qiynalmasligi mumkin. Buning uchun onalar farzandlariga kitob ko'proq o'qib, ularning mazmuni, bu kitoblardagi odamlarning xarakterlari haqida ko'proq o'ylab, tushuntirishlrsi zarur. Kitob mutolaasi bilan shug'ullangan onaning farzandlari turli xil ijtimoiy siyosiy sohalarda o'z faoliyatlarini olib borib, ona yurtimiz farovonligi ,ravnaqi va rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib kelmoqdalar.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlardan quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: avvallari yoshi ulug' insonlarimiz yoshlarga pand-nasihatlar, ibratli voqealar so'zlab berishgan. O'ylanmay tashlangan qadamlarning og'ir oqibatlari va asoratlari haqida ogohlantirilgan. Xo'sh, bugun-chi? Yo yoshlar kekxa ota-onalari, mahalla oqsoqollari gaplariga quloq solishmayapti yoki hayotiy tajribasi bor nuroniylarimiz yoshlarga pand-nasihatlar qilishni unutib qo'yishgan.

Farzand to'g'risida so'z ketganda, oila qurish va solih farzandlar ko'rishni orzu qilmagan inson bo'lmasa kerak. Farzandingizning yaxshi, odobli, mehnatsevar, sog'lom bo'lib o'sishi ko'p jihatdan onasiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun dinimiz bo'lg'usi kelinni tanlashda alohida e'tibor qilinadi. Musulmonlarda kelin tanlashda uning soliha, yaxshi xulqli bo'lishi asosiy mezon sanaladi. Kelajakda tug'ilajak farzandlarga munosibona tanlash haqida farzand hali tug'ilmasidan qayg'uriladi. Kelin tanlashda uning sog'lom bo'lishiga e'tibor berish lozim. Chunki uylanishdan asosiy maqsad naslni davom ettirishdir. Biroq ota – onaning vazifasi farzandini dunyoga

keltirishdangina iborat degan fikrga borish ham to'g'ri emas. Ota – onalar bolaning tabiati, xulq – atvori shu oiladagi muhitga qarab shakllanishini esdan chiqarmasliklari zarur. Ular o'z farzandlarini aqlli, es – hushli, jismonan sog'lom, diyonatli, e'tiqodli, jamiyat va millatga foydasi tegadigan insonlar qilib tarbiyalash haqida qayg'urishlari kerak. Shu sababli, kelin tanlashda faqat qiz bolaning aqlli, es – hushli, jismonan sog'lom, diyonatli, e'tiqodli tomoniga e'tibor berish bilan birga millat tarixiga, adabiyotga qiziqishlariga, kitobxonlik masalasida madaniyatiga ham e'tiborni qaratishimiz ham jamiyatning muhim masalalaridan biridir.

Ayol – mehribon ona, jamiyatda tarbiyachi, muallim, shifokor. Hozirgi kun ayolining vazifasi murakkab. Ayollar o'sib kelayotgan yosh avlodning taqdiriga mas'uldir. Har millatning buyukligi jahon tamadduniga qo'shgan hissasi qurgan inshootlari, qoldirgan bebaho asarlari bilan birgalikda ynib-o'sib kelayotgan yoshlari bilan ham belgilanadi desak adashmagan bo'lamiz. Demak, har bir ota-onaning farzandi ajdodlarning o'gitlariga, ilm o'rganishga bor kuch – g'ayratini sarflashi, o'rgangan ilmiga amal qilish payida bo'lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurauf Fitrat, “ Oila”, T., “ Ma'naviyat”, 2000.
2. Ta'lim-tarbiya uzluksizligi va uzviyligida integratsiya yondashuvlar variativligi. Ilmiy uslubiy maqolalar toplami. –Toshkent, “Noshirlik yogdusi” , 2019.
3. T.Maqsudov ,” Oila etikasi va psixologiyasi”,T.: ” O'qituvchi”, 1991.
4. U.Alimov ,” Oilada farzand tarbiyasi”, T.,” Movarounnahr”, 2017.